

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BIZNESNI INNOVATSION ASOSDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

¹Musyeva Shoira Azimovna, ²Usmonova Dilfuza Ilkomovna

¹Samarqand iqtisodiyot va servis instiuti, Marketing kafedrası professori

²Marketing kafedrası dotsenti

Email: musaeva_shoira@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11037847>

***Annotatsiya.** Maqola bugungi kundagi Respublikamiz oldida turgan dolzarb masalalarni yechimini topishga qaratilgan “raqamli biznesni” rivojlantirish bo‘yicha konseptual yondashuvlarni, hamda xorij tajribasini o‘rganish va uni Respublikamizga mos jihatlaridan foydalanishning yangi yo‘nalishlarini taklif etish, shuningdek O‘zbekiston Respublikasida “raqamli tadbirkorlikni” rivojlantirish uchun taklif va tavsiyalar berishga bag‘ishlangan.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli iqtisodiyot, raqamli tadbirkorlik, innovatsiya, virtual muhit, raqamli texnologiyalar, tijoratlashtirish.*

***Аннотация.** В статье представлены концептуальные подходы к развитию «цифрового предпринимательства», направленные на поиск решений актуальных проблем, стоящих сегодня перед нашей Республикой, а также предложены новые направления изучения зарубежного опыта и использования его аспектов, подходящих для нашей Республики, а также «Цифровой» в Республике Узбекистан посвящен выработке предложений и рекомендаций по развитию предпринимательства.*

***Ключевые слова:** цифровая экономика, цифровое предпринимательство, инновации, виртуальная среда, цифровые технологии, коммерциализация.*

***Abstract.** The article proposes conceptual approaches to the development of "digital entrepreneurship" aimed at finding solutions to the urgent issues facing our Republic today, as well as study of foreign experience and new directions of using it for our Republic, as well as "digital" in the Republic of Uzbekistan. is dedicated to making proposals and recommendations for the development of entrepreneurship.*

***Key words:** digital economy, digital entrepreneurship, innovation, virtual environment, digital technologies, commercialization.*

Raqamli iqtisodiyotga o‘tish sharoitida innovatsion faoliyatni rivojlanishi va uni amalga oshiruvchi sub’ektlar uchun zarur huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy shart-sharoitlar yaratish, innovatsion loyihalar hamda yangi ishlanmalarni moliyalashtirish hozirgi davrning dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Bu borada O‘zbekiston Respublikasining “Innovatsion faoliyat to‘g‘risidagi” Qonuni 10-moddasida “...ilm-fan yutuqlariga asoslangan mahsulotning va ilg‘or texnologiyalarning kafolatlangan tarzda tatbiq etilishini ta‘minlash maqsadida ularning davlat xaridlarini tashkil etish”¹ deb belgilab berilgani mamlakatimizda yangi texnologiyalar, ishlanmalar, yangi go‘yalar, “start-up” loyihalar, raqamli komponentlar bilan boyitish, yanada takomillashtirish hamda tabiiy resurslar mavjudligi va cheklanganligi muhim rol o‘ynagan davrda texnologik rivojlanishni

jadallashtirish uchun ularni iloji boricha samarali ishlatishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishimizni taqozo etmoqda.

Raqamli iqtisodiyot -bu siyosiy - iqtisodiy, ilmiy - ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy munosabatlardagi aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash yordamida amalga oshiruvchi yangi tizim bo'lib, raqamli iqtisodiyot sharoitida "raqamli tadbirkorlik" alohida ahamiyatga egadir.

Raqamli iqtisodiyotni asosiy vazifalar:

- raqamli biznes va tadbirkorlikni yaratish;
- korxonalarni barqaror rivojlantirishga yordam beruvchi investitsiyalar bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratish;
- innovatsion faoliyatni amalga oshiruvchi malakali kadrlar bilan ta'minlash.

Raqamli iqtisodiyot kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanishida alohida ahamiyatga egadir.

Shu o'rinda ta'kidlab o'tishimiz zarurki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni asosiy xususiyatlari quyidagilardan iboratdir; texnologik va boshqaruvni egiluvchanligini ta'minlay olish.

Hozirgi raqamli iqtisodiyot asrida biznesni yuritish qoidalari ham o'zgarib borayotganligini kuzatish mumkin. An'anaviy iqtisodiyot sharoitida xaridorlar ishlab chiqaruvchi tomonidan qanday tovar yoki xizmatlar taklif etilsa shunga qanoat qilgan bo'lsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida esa iste'molchi bozorga o'z xohishini, takliflarini bayon etadi.

Raqamli transformatsiyalar biznesmenga zamonaviy bozorga bog'lanish uchun o'z biznesini yaxshilashga majbur etadi. Raqamli iqtisodiyotda xarajatlarni qisqarishi natijasida ko'rsatilayotgan xizmatlarning qiymati arzonlashib boradi, daromad topishning yangi yo'nalishlarini keltirib chiqaradi.

Bundan tashqari, raqamli tadbirkorlikni rivojlantirish natijasida, tovar va xizmatlar global bozorlarga tezda taklif etiladi, mazkur tovar va xizmatlar xususida esa dunyoning istalgan hududiga ma'lumotlar taqdim etiladi. Raqamli tadbirkorlik yangi biznes modellarni ishlab chiqilishini, yangi bozorlarga kirib borish imkoniyatlarini yaratadi.

Raqamli tadbirkorlar ishlab chiqarishga yangi texnologiyalarni kiritadilar va avtomatlashtirish jarayonini amalga oshiradilar. Raqamlashtirish va globallashtirish bir birlari bilan uzviy bog'liqdir.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkor ishlab chiqarishni yangidan yangi kombinatsiyalarni yaratadi, o'z faoliyatiga turli xildagi yangi texnologiyalarni tatbiq etadi. Hozirgi vaqtda dunyo miqyosida tadbirkorlikni yangi ko'rinishlari, ya'ni raqamli tadbirkorlik, innovatsion tadbirkorlik, vechur tadbirkorligi kabilar rivojlanmoqda

Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida ishlab chiqarish jarayoniga innovatsiyalarni, zamonaviy axborot texnologiyalarni joriy etish iqtisodiyotning yangi bilimga yo'naltirilgan tarmoqlarini paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Iqtisodiyotning innovatsion sektorini, shuningdek "raqamli tadbirkorlikni" shakllanishi va rivojlanishi ishlab chiqaruvchilarni raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatini yaratadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida "raqamli tadbirkorlik" alohida ahamiyatga ega bo'lib, unda tadbirkorlik faoliyatida mukammal innovatsion qarorlarni qabul qilish muhimdir.

O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni shakllantirish jarayonida “raqamli tadbirkorlikni” rivojlantirish innovatsion jarayonlari bilan bevosita bog‘liqdir. Innovatsiya – yangilik kiritish ularni turli soha, tarmoqlarda qo‘llashdir.

Mamlakatni jadal innovatsion rivojlantirish uchun ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash jarayonlariga ilmiy-amaliy tadqiqotlar natijalarini va nou-xau ishlanmalarni keng joriy etish, shuningdek ilmiy muassasalar va real iqtisodiyot tarmoqlari korxonalarini o‘rtasida hamkorlikni o‘rnatish zarurdir.

Shu bilan birga, innovatsion g‘oyalar, texnologiyalar va loyihalarni to‘laqonli realizatsiya qilish, ularni xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning dolzarbligini hisobga olgan holda ishlab chiqarish tarmoqlariga amaliy joriy qilishga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgan bir qator omillar mavjud.

Xususan: birinchidan, xorijiy innovatsion va ilmiy markazlarni, yetakchi investitsion fondlarni, texnologik agentliklarni, texnoparklar va boshqa manfaatdor subyektlarni mahalliy innovatsion ishlanmalarni amalga oshirishda ishtirok etishga faol jalb etish borasida yetarli darajada chora-tadbirlar amalga oshirilmayapti;

Ikkinchidan, davlat organlari va xususiy sektor vakillari, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalarini ishtirokida ishlab chiqarish joriy etilgan va muvaffaqiyatli qo‘llanilayotgan texnologiyalarni namoyish etish darajasi pastligicha qolmoqda;

Uchinchidan, qulay investitsion muhitni shakllantirish, innovatsion g‘oyalar va loyihalarni ishlab chiqish va joriy etish sohasiga investitsiyalarni keng jalb qilish, ilg‘or va ilmiy hajmdor texnologiyalarni faol tarqatishning samarali tizimi mavjud emas;

To‘rtinchidan, respublika viloyatlari kesimida ilmiy va innovatsion faollik past, bir ishtirokchining qayta-qayta jalb etilishi esa, har yilgi taqdim qilinadigan innovatsion ishlanmalar va mahalliy amaliy tadqiqotlarga bo‘lgan buyurtmalar portfel tematikalarining takrorlanishiga olib kelmoqda;

Beshinchidan, texnologiyalarni tijoratlashtirish va ularni tashqi bozorlarga olib chiqish, milliy innovatsion tizimni shakllantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish jarayonlariga ko‘maklashishning amaldagi mexanizmlarining samarasi past va kutilgan natijalarni bermayapti.

O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini tarmoqlarini, jumladan tadbirkorlik faoliyatini innovatsion usulda rivojlantirish O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev tomonidan qo‘yilgan eng dolzarb vazifalardan biridir. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish mamlakatimiz fuqarolarining turmush farovonligini oshirish, kambag‘allikni kamaytirish, iqtisodiy taraqqiyotga erishishning muhim shartidir.

Bugungi kunda dunyodagi rivojlangan mamlakatlarda aholi daromadlarining o‘sishi birinchi navbatda tadbirkorlikda innovatsion jarayonlarning to‘g‘ri tashkil etilishi hamda “raqamli tadbirkorlikni” doimiy ravishda takomillashtirib borilayotgani bilan bog‘liqdir.

Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida Respublikamiz oldida turgan muhim vazifalardan biri jahon bozorida raqobatbardosh bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko‘rsatishni keng yo‘lga qo‘yishdir.

Bugungi kundagi asosiy vazifalardan biri tadbirkorlar o‘rtasida sog‘lom raqobatni ta‘minlash orqali, narxlarni pasaytirish va jahon bozorida raqobatbardosh, eksportbop sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarishni kengaytirishdir. Xalqaro tajribani o‘rgangan holda monopoliya sohalariga xususiy sektor uchun yanada keng yo‘l ochish, “raqamli tadbirkorlikni” rivojlantirish va shu orqali raqobat muhitini shakllantirish lozim

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent, 2016. 56-b.
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: O'zbekiston, 2017. 488-b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947- son farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 27.04.2018 yildagi PQ-682-son. Hujjat 04.07.2023 sanasi holatiga Innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalarni amaliy joriy qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida.
5. Erenberg R. Dj., Smit R.S. Sovremennaya ekonomika truda. Teoriya i gosudarstvennaya politika. – M.: MGU, 2016.
6. Tolametova Z.A. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida mehnat bozorini rivojlanish yo'nalishlari 2014. Toshkent . "Iqtisodiyot" 305 b
7. Musaeva Sh.A. Marketing research. Textbook "STAR-SEL" LLC publishing and creative department. Samarkand-2023
8. Musaeva Sh.A. Integrated marketing communication Study guide "Maharat" publishing house, Samarkand - 2022
9. Musaeva Sh.A., Usmonova DI Innovative marketing "TURON NASHR" 2021.